

MORAR MODERNO: AS CASAS HELIO SETTI EM CURITIBA E CASTOR DELGADO PEREZ EM SÃO PAULO

Modern Living: The Houses Helio Setti in Curitiba and Castor Delgado Perez in São Paulo

Vida moderna: las casas Helio Setti em Curitiba y Castor Delgado Pereemen São Paulo

RENZETTI, Giovanna Polonio

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
Universidade Presbiteriana Mackenzie
gprenzetti@gmail.com

HETEM, Natália Barbosa

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
Universidade Presbiteriana Mackenzie
nathetem@gmail.com

RESUMO

A proposta deste estudo é observar as diferentes abordagens no processo de concepção do novo modo de morar moderno no Brasil durante as décadas de 1950 e 1960, a partir da análise comparativa entre duas residências modernas brasileiras: a casa Helio Setti em Curitiba, de Jaime Lerner (1964) e a casa Castor Delgado Perez, em São Paulo, de Rino Levi (1959), realizando um estudo das representações gráficas de ambas, verificando diferenças e possíveis aproximações em seus aspectos histórico, arquitetônico, de arquitetura de interiores e arranjos de mobiliário.

Palavras-chave: Análise de obras. Domesticidade. Interiores.

ABSTRACT

The purpose of this study is to observe the distinct approaches in the design process of the new modern way of living in Brazil during the 1950s and 1960s, from the comparative analysis between two Brazilian modern residences: the house Helio Setti in Curitiba, by Jaime Lerner (1964) and the house Castor Delgado Perez, in São Paulo, by Rino Levi (1959), from the study of the graphic representations of both, verifying differences and possible approximations in their historical contexts, design features, interior architecture, and furniture arrangements aspects.

Keywords: Close readings. Domesticity. Interior design.

RESUMEN

El propósito de este estudio es observar los distintos enfoques en el proceso de diseño de la nueva forma moderna de habitar en Brasil durante las décadas de 1950 y 1960, a partir del análisis comparativo entre dos residencias modernas brasileñas: la casa Helio Setti en Curitiba, de Jaime Lerner (1964) y la casa Castor Delgado Perez, en São Paulo, de Rino Levi (1959), realizando un estudio de las representaciones gráficas de ambas, verificando diferencias y posibles aproximaciones en los aspectos históricos, proyectuales, arquitectónicos, de arquitectura interior y de arreglos de mobiliario.

Palabras clave: Análisis de obras. Domesticidad. Interiorismo.

MORAR MODERNO: AS CASAS HELIO SETTI EM CURITIBA E CASTOR DELGADO PEREZ EM SÃO PAULO

Este estudo vai comparar modos do morar moderno a partir da consideração de duas casas projetadas por dois arquitetos de diferentes gerações – Jaime Lerner e Rino Levi – geograficamente distantes, mas com certa proximidade conceitual e compositiva.

Lerner foi engenheiro e arquiteto em Curitiba, no Paraná, sendo muito conhecido para além de suas produções arquitetônicas por sua contribuição no urbanismo da cidade durante seus mandatos como prefeito da capital (1971-1974 e 1979-1983); entretanto, no momento do projeto da casa analisada a seguir ainda era um jovem profissional em início de carreira. Já Levi foi um arquiteto paulistano conhecido por realizar algumas das primeiras obras de arquitetura moderna no estado, com grande produção de residências e de outras obras de maior porte, quase todas consideradas importantes marcos modernos e bastante conhecidas e divulgadas no Brasil e no exterior.

O projeto da residência Setti, em Curitiba, de Jaime Lerner, chama atenção pela proximidade de sua volumetria com a proposta anterior e bem conhecida da residência Perez, em São Paulo, de Rino Levi e seus colaboradores, Luiz Roberto Carvalho Franco e Roberto Cerqueira César. Parece plausível a sugestão de que o arquiteto mais jovem em início de carreira pudesse estar a par da obra dos arquitetos mais experientes. Entretanto, ao considerar ambos projetos, sua proximidade parece estar menos na sua concepção arquitetônica do que em sua aparência volumétrica externa; enquanto, por outro lado, o projeto de interiores da casa curitibana parece estar bem mais próximo das ideias e propostas daquela casa paulistana. Para verificar essas hipóteses será feita uma análise dos dois projetos, de suas características projetuais arquitetônicas e da disposição de seus interiores, que parecem configurar algumas das premissas do morar moderno.

Residência Helio Setti

A residência Setti, projetada por Jaime Lerner, foi apresentada na edição nº 306 da Acrópole em maio de 1964, mas não chegou a ser construída. Segundo Silva (2018) o projeto seria anterior ao ano de 1963, e esse autor acredita que a revista mostrou apenas seu projeto preliminar. Na publicação consta ser uma casa destinada a uma família pequena, mas com vida social intensa (ACROPOLE, 1964).

A publicação na revista é aberta com uma imagem da fachada da casa; constam também as plantas em desenho simplificado e algumas perspectivas ilustrativas da espacialidade interna e de seu projeto de interiores. A partir da rua, a residência parece organizada em três volumes: um muro que avança até o alinhamento configurando um pátio cercado, uma faixa horizontal recuada configurando o pavimento térreo da casa e um volume menor sobreposto, no segundo pavimento, avançando em sua fachada (figura 1). No térreo localiza-se as áreas sociais comuns (sala de estar, biblioteca, sala de jantar), parte da área íntima (quarto, vestuário e banheiro do casal e quarto e banheiro do hóspede) e parte de instalações de serviço (cozinha, depósito). No volume superior

situa-se outra parte da área íntima (com o quarto e banheiro do filho, estúdio e sala de estudo) e o restante das instalações de serviço (lavanderia, quarto e banheiro). A garagem é parte do volume do pavimento térreo, com um pequeno pátio quadrado entre ela e o restante do volume; o pátio situado no recuo frontal faz contraponto com um pátio traseiro cujo limite completa um perímetro quadrado de ocupação do térreo, deixando ademais uma faixa de recuo posterior. Há outro pátio verde frontal no pavimento superior, com acesso para o estúdio, enquanto as demais áreas de laje podem ser acessadas pela área de serviço superior.

Figura 1: Fachada da Residência em Curitiba de Jaime Lerner

Fonte: Acropole, N °306, p. 42, 1964

Alguns dos espaços interiores da casa são detalhados em perspectivas publicadas na revista, sempre acompanhados por uma breve descrição que é também uma explicação de como a casa poderia ser vivenciada. Neles constam a biblioteca, as salas de estar e jantar, uma vista da parte social para o pátio dos fundos e o dormitório do casal (figura 2).

Na biblioteca se preveem portas de correr para isolar a área de estar e mobiliário, e banquetas de madeira que, quando não estivessem em uso, pudessem ser ajustadas aos vazios das prateleiras de livros. A área de estar é acomodada em um espaço com um rebaixamento de piso, de maneira que os estofados da de descanso ficassem em nível com o restante do piso da casa; um espelho d'água ao lado se estende para fora da casa. Essa solução arquitetônica e decorativa se assemelha à proposta de uma das "Case Study Houses" publicadas pela revista norte-americana "Arts & Architecture" para o Casal Miller, em 1957, em Indiana, Estados Unidos, do arquiteto Eero Saarinen, e em outras residências dos anos 1960 situadas em muitas outras cidades brasileiras e internacionais.

Figura 2: Desenhos em perspectiva da residência Helio Setti

Fonte: Acropole, N °306, p.43, 1964. Montagem das autoras

A sala de jantar era proposta com uma mesa fixa de alvenaria, cujo tampo seria revestido pelas mesmas lajotas a serem utilizadas no piso, propondo a integração, simplificação e continuidade dos materiais de acabamento. As cadeiras teriam desenho reto, sem concessões ergométricas, a serem realizadas em perfis de ferro, com assento e encosto em couro simples, e parecem ser desenho do arquiteto. No dormitório se propõe uma cama em estrutura de jacarandá (madeira ainda bastante utilizada na década de 1960), uma luminária japonesa e parede de tijolos a vista (ACROPOLE, 1964).

Diferentemente da posição de Barbosa da Silva em sua dissertação, onde considera que a casa não apresenta “ousadia plástica”, e que a “forma da casa não impressiona” (SILVA, 2018, p.78-9), entendemos que a análise pode ser outra se atentarmos ao debate das propostas da arquitetura de interiores. Atentou-se pouco às discussões sobre arquitetura de interiores. Principalmente tendo em vista que as soluções propostas eram bastante inovadoras, considerando-se o panorama da arquitetura residencial curitibana da época, ainda bastante conservadora.

Outro ponto de interesse nas propostas de interiores são as divisórias – uma entre o quarto de casal e o vestuário e outra, mais sutil, entre o living e sala de jantar; ambas seriam conformadas por mobiliário (armários). Solução atípica até então nas casas da capital paranaense, embora já presentes em outros exemplos em residências norte-americanas, europeias e paulistas, onde o uso de mobiliário como divisor de ambientes, projetado pelos próprios arquitetos, passa a ser comum também nessa época (final dos anos 1950 e anos 1960).

É possível observar nas plantas (figura 3) que os espaços interiores são pensados principalmente para a parte social e, em especial, para os ambientes voltados para os pátios e áreas externas. Quanto à sua disposição, os móveis são colocados no ambiente sem atrapalhar a circulação, cujas dimensões são sempre bastante generosas.

Figura 3: Estudo da planta - áreas em azul são as íntimas, áreas em vermelho são as sociais, áreas em amarelo são as de serviço e áreas em verde são os terraços e jardins

Fonte: Acropole, N °306, p.42, 1964. Análise das autoras.

Residência Castor Delgado Perez

Embora não seja o único precedente possível de se apontar neste caso, parece ser relevante considerar também a residência projetada por Rino Levi, Luiz Roberto Carvalho Franco e Roberto Cerqueira César, projetada e construída em 1958-1959; e que mais recentemente foi tombada pelo Condephaat (Processo 33182/95) e pelo Conpresp (Resolução 24-17). Trata-se de uma casa cujo principal aspecto, celebrado em várias publicações, é sua proposta de integração entre os espaços interiores e exteriores, complementada ricamente pelo paisagismo de Roberto Burle Marx.

A casa ocupa quase a totalidade do lote amplo, deixando faixas de recuos laterais, frontal e traseiro que são usadas como possibilidades de ventilação e iluminação e lugar de vegetação, mais do que como espaços de lazer; em contraponto, dois amplos pátios pergolados configuram áreas internas mais abertas, versão contemporânea dos *impluvium* das residências senhoriais romanas.

Apesar de predominantemente térrea, a casa se apresenta, na fachada para a rua, como conformando três volumes: o muro que avança no recuo frontal definindo um pátio que separa a garagem da casa propriamente dita; o pavimento térreo, muito discreto e alongado; um volume superior destacado em balanço sobre o térreo, que tem mais importância compositiva que

funcional, pois abriga áreas complementares de serviço que poderiam, a rigor, ser facilmente acomodadas no amplo e generoso pavimento térreo. Um outro volume superior, não visível da rua, disposto na parte posterior da planta, abriga áreas técnicas de acesso restrito (caixa d'água, etc.).

Em contraponto com a fachada externa muito vedada e a fachada posterior de uso exclusivo da área íntima, o uso das áreas sociais da casa se concentram em seu interior (figura 4), em ambientes voltados para pátios internos, solução que já havia aparecido no repertório residencial desses arquitetos, mas que neste caso é elevada à sua máxima potência.

Figura 4: Estudo corte e da planta do térreo, áreas em azul são as íntimas, áreas em vermelho são as sociais, áreas em amarelo são as de serviço e áreas em verde são os jardins

Fonte: Acropole, N °258, p.121-122, 1960. Análise das autoras

Embora a área social seja ampla e única, é interessante considerar como diversos ambientes de jantar e estar são criados a partir da disposição de mobiliário fixo e móvel (armários e móvel-lareira, figura 5), que separam os ambientes, porém mantendo-os integrados. Essa integração é ainda mais valorizada por conta das amplas portas de vidro que marcam o limite desse ambiente com os jardins situados nos pátios pergolados, que podem abrir em quase toda sua extensão, praticamente tornando únicos todos os espaços, ao menos quando em condições climáticas favoráveis.

Figura 5: Foto do móvel separando a sala de estar e de jantar

Fonte: Acropole, N °258, p.126, 1960

Análise comparativa

Ambas casas são em cidades diferentes, projetadas por arquitetos diferentes, possuindo algumas similaridades nas intenções e formas de seus projetos. São quase contemporâneas, considerando que a publicação da casa paulista ocorre já na década de 1960, e que os tempos não eram tão frenéticos em meados do século 20. Naturalmente, a obra dos arquitetos paulistas mais experientes seria uma referência para o jovem engenheiro-arquiteto paranaense; mas pode-se considerar sua proximidade como um diálogo, um debate sobre as questões da moradia moderna, e do morar moderno, pois não se atém ao projeto e construção da arquitetura como ao projeto e realização das ambiências interiores, usando recursos como mobiliários fixos e móveis, materiais de acabamento em paletas restritas, generosidade dos espaços vazios e de circulação, etc.

Ambas têm dois pavimentos e circulação feita por escadas, mas os volumes superiores tem destinação distinta. A principal semelhança é na disposição de volumes e no recurso aos pátios internos dando continuidade aos espaços interiores, na ênfase nas áreas verdes e no jogo compositivo da volumetria.

Na disposição e arranjo dos interiores, Lerner compartimentaliza mais cada área (íntima, social e de serviço) em cada pavimento, isolando as áreas de serviço; o arquiteto-engenheiro também

parece priorizar um maior uso dos pátios externos, principalmente para áreas de lazer. Já a solução de Levi é mais radical, na medida em que prioriza ao máximo a integração de área interna com área externa, dando a impressão de que os espaços se misturam mais facilmente; e para isso dispõe todos os demais ambientes de forma periférica e secundária, praticamente invisibilizados a priori. Os arquitetos paulistas também focam em isolar a área íntima, deixando o local afastado da rua e da área social.

Considerações Finais

A intenção do texto ao considerar duas residências modernas, uma paulistana e outra curitibana, se concentra no desejo de explorar com mais afinco a produção arquitetônica fora do eixo Rio de Janeiro – São Paulo, sem uma posição preliminar que os considere como um efeito secundário de uma causa central, apenas por ainda não constarem, com certa presença, na “canonização arquitetônica” – que, segundo Bergdoll, seria um “processo de examinar e dar forma – legado – ao passado artístico” (BERGDOLL [in] ZEIN, 2021, p. 9).

A casa projetada por Jaime Lerner, contemporânea e um pouco posterior ao projeto de Rino Levi, parece exibir não apenas relações formais similares, como os volumes prismáticos e desencaixados um do outro das suas fachadas, como parece propor novos modos de morar, modernos. Cada uma, em seu contexto, levanta essa questão, seja na ausência de hierarquia dos setores da casa entre si, seja na utilização de mobiliário como divisor de espaços, promovendo certa permeabilidade visual, na priorização da relação de contiguidade entre interior e exterior.

No caso da casa Hellio Seti, ressalta-se a utilização de uma paleta restrita, mas ainda assim enriquecida com vários materiais e texturas, como as esquadrias em madeira, mobiliário em alvenaria e o emprego de muros com ranhuras de lajotas aparentes. Materiais assemelhados também podem ser observados na residência Delgado Perez, em uma composição estrutural com certo apelo decorativo, e não apenas construtivo.

A arquitetura de interiores é uma característica da maior relevância para o entendimento de ambos os projetos, como se percebe pela preocupação da distribuição do mobiliário nos espaços, criando, assim, a interpretação do layout moderno pelos arquitetos. Cada autor, em seu contexto, desenvolveu ideias para uma arquitetura residencial centrada em seus moradores, com projetos únicos, de acordo com seu tempo e a partir de referências encontradas na arquitetura internacional e local, contribuindo para as novas concepções do morar moderno, em ambas as capitais.

REFERÊNCIAS

ACROPOLE. Março 1960 – ano 22 - N°258. Residência no Jardim Europa, p.121-126. São Paulo, Brasil. Acesso 22 de maio de 2023. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/258/37>

ACROPOLE. Maio 1964 – ano 26 – N° 306. Residência em Curitiba, p.42-43. São Paulo, Brasil. Acesso 16 de maio de 2023. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/306>

Ana Elísia da Costa. Clássicos da Arquitetura: Residência Castor Delgado Perez / Rino Levi. 13 de maio de 2015. Archdaily Brasil. Acesso 16 de maio de 2023. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/766189/classicos-da-arquitetura-residencia-castor-delgado-perez-rino-levi>

AD Classics: Miller House and Garden/Eero Saarinen. 02 de março de 2011. Archdaily. Acesso 18 de maio de 2023. Disponível em: <https://www.archdaily.com/116596/ad-classics-miller-house-and-garden-eero-saarinen>

Igor Fracalossi. Em foco: Rino Levi. 31 de dez. de 2015. Archdaily Brasil. Acesso 16 de maio de 2023. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/779671/em-foco-rino-levi>

Luciana Brito Galeria. Residência Castor Delgado Perez: Rino Levi. Acesso 16 de maio de 2023. Disponível em: <https://lucianabritogaleria.viewingrooms.com/viewing-room/29-residencia-castor-delgado-perez-rino-levi/>

Prefeitura do Estado de São Paulo. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico - CONDEPHAAT. Proc. Sc. 33.182/95. Acesso 16 de maio de 2023. Disponível em: [https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/6dcf6_PROC.%20SC%20N%2033.182%20-%20Residencia%20Castor%20Delgado%20\(APT\).pdf](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/6dcf6_PROC.%20SC%20N%2033.182%20-%20Residencia%20Castor%20Delgado%20(APT).pdf)

Residência Castor Delgado Perez. i Patrimônio – Patrimônio Cultural Brasileiro. Acesso 16 de maio de 2023. Disponível em: <https://www.ipatrimonio.org/sao-paulo-residencia-castor-delgado-perez/#!/map=38329&loc=-23.580517383920103,-46.67458891868591,16>

SILVA, Pedro Sunye Barbosa da. Jaime Lerner arquiteto: 1962-1971. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2018. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-26102018-115744/publico/MEpedrosunyebarbosadasilva_rev.pdf

ZEIN, Ruth Verde (Org.). Revisões historiográficas. Arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro, Rio Books, 2021.